

Avaliação de dose ocupacional de radiação em cirurgias ortopédicas: pesquisa bibliográfica

Elisa Rodrigues de Sousa Coutinho
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7741-8788

Karen Leite Machado
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2159-930X

Ana Paula Perini
Instituto de Física; Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Biomédica,
FEELT
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física; Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Biomédica,
FEELT
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo – Conhecer sobre dosimetria ocupacional em cirurgias é essencial para aprimorar os mecanismos de radioproteção da equipe médica. O objetivo desta pesquisa é analisar as doses de radiação recebidas pela equipe médica na utilização de equipamentos móveis de radiação em procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Os dados foram coletados em bases eletrônicas (CAPES, LILACS, MEDLINE e SCIELO), com períodos de publicações entre 1992 e 2022. Para a estimativa da exposição ocupacional da equipe cirúrgica nesses procedimentos, comparou-se os estudos feitos em todos os documentos obtidos. Os resultados mostraram que algumas regiões apresentaram valores que extrapolaram os limites, como nas gônadas, de 6.25 mSv/mês e 6.88 mSv/procedimento. Nos olhos, as doses chegaram muito próximas do recomendado, de 1.50 mSv/mês e 0.66 mSv/procedimento. O tórax e as mãos do cirurgião também apresentaram doses altas, considerando que se a carga de trabalho do cirurgião aumentasse, o valor permitido pode ser excedido. O uso de equipamentos de raio-X requer profissionais com experiência para manter os riscos ocupacionais o mais baixo possível. Portanto, os programas de treinamento constituem uma ferramenta eficaz para redução dos riscos ocupacionais. É evidenciado a importância de elaboração de trabalhos computacionais para o mapeamento e quantificação, como ponto de partida para o processo de redução dessa exposição ocupacional.

Palavras-Chave – Radiologia intervencionista; dosimetria ocupacional; ortopedia; radioproteção.

Abstract – The knowledge of occupational dosimetry in surgeries is essential to improve the radioprotection mechanisms of the medical team. The objective of this research is to analyze the radiation doses received by the medical team in the use of portable radiation equipment during orthopedic surgical procedures. Data were collected in electronic databases (CAPES, LILACS, MEDLINE and SCIELO), with publication periods between 1992 and 2022. To estimate the occupational exposure of the surgical team in these procedures, the studies performed in all the documents obtained were compared. The results showed that some regions presented values that exceeded the limits, as in the gonads, of 6.25 mSv/month and 6.88 mSv/procedure. In the eyes, the doses were close to the recommended, 1.50 mSv/month and 0.66 mSv/procedure. The surgeon's chest and hands also showed high doses, considering that if the surgeon's workload increased, the allowed value could be exceeded. The use of X-ray equipment requires experienced professionals to keep occupational hazards as low as possible.

Therefore, training programs are an effective tool for reducing occupational risks. The importance of developing computational work for mapping and quantification is evidenced, as a starting point for the process of reducing this occupational exposure.

Keywords – Interventional Radiology; occupational dosimetry; orthopedics; radioprotection.

I. INTRODUÇÃO

A radiação ionizante tem sido implementada em diversas áreas como ferramenta para diagnóstico e tratamento de doenças [1], [2]. A radiologia intervencionista (RI) utiliza equipamentos emissores de radiação, como arcos cirúrgicos e raios-X móveis, para obtenção de informações importantes em procedimentos cirúrgicos, possibilitando que os procedimentos sejam minimamente invasivos.

Além de reduzir o tempo operatório e o tempo de recuperação do paciente, a cirurgia ortopédica com o arco cirúrgico permite que o cirurgião avalie melhor as estruturas anatômicas operadas e o material implantado [3], [4]. Entretanto, durante esses procedimentos, a equipe médica e o paciente ficam sujeitos a diferentes níveis de radiação [5]. Os níveis de radiação não são regulares e dependem de fatores como distância em relação ao equipamento, posição do equipamento, altura, utilização adequada dos equipamentos de proteção como vestimentas de proteção radiológica (VPR) e dispositivos de proteção radiológica (DPR), tempo de exposição, dose, tipo de tecido irradiado, entre outros [2], [3], [4].

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) enfatiza a importância do uso de equipamentos de proteção (EPI), as vestimentas protetoras e os dispositivos protetores, do uso de dosímetros individuais que, apesar de não proteger o usuário, registra as doses sobre os indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) para acompanhamento durante a rotina. Considerando a necessidade de analisar a exposição ocupacional da equipe cirúrgica ortopédica, esta pesquisa tem o objetivo de avaliar, com base na literatura, as doses de radiação ocupacional às quais a equipe cirúrgica está exposta e comparar com os valores previstos na legislação, também como, avaliar a eficiência do uso de vestimentas de proteção radiológica.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada mediante consulta às bases de dados eletrônicas CAPES, LILACS, MEDLINE e SCIELO. A pesquisa incluiu artigos considerando os descritores de busca em português: Radiologia intervencionista; Dosimetria ocupacional; Ortopedia; Radioproteção. Na pesquisa em inglês, os descritores foram: Interventional radiology; Occupational dosimetry; Orthopedics; Radioprotection. Ao pesquisar pelas palavras-chaves acima, obteve-se mais de 200 artigos na pesquisa geral. Foram utilizados, também, outros documentos, como ebooks, normas e teses. Ao revisar todos os artigos, foram incluídos apenas os que se relacionavam com o tema abrangido nesta pesquisa bibliográfica e os parâmetros de exclusão utilizados foram: concordância com o tema, estudos que continham dados de doses nas regiões (olhos, gônadas, mãos e tireoide) apresentadas nos resultados, idioma em inglês e português, estudos que apresentavam dados na equipe cirúrgica e data de publicação entre 1992 e 2022.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os critérios de exclusão dos artigos encontrados foram apresentados no tópico II acima. Portanto, foram utilizados 25 estudos, onde apenas cinco apresentaram valores de dose de radiação que foram separados por regiões e possuem observações quanto à utilização de equipamentos de proteção, média entre procedimentos e doses acumuladas em um determinado período, além de cinco outros documentos (1 ebook, 1 norma e 3 teses), contendo diretrizes sobre proteção radiológica e aplicações de radiação na área da saúde importantes para esta pesquisa, totalizando 30 trabalhos.

No estudo de [5], sobre exposição à radiação durante tratamento cirúrgico de fraturas transtrocanterianas, concluíram que as regiões, a partir dos dosímetros utilizados pelos profissionais, abaixo da cintura foram as que mais receberam radiação e que dosímetros utilizados na região posterior dos profissionais e sob o avental plumbífero, não apresentaram quantidades significativas de radiação, sendo considerados áreas não atingidas pela radiação ionizante. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), [6] concluiu que, em comparação com a norma CNEN 3.01 [7], o resultado das doses efetivas para o tórax era cinco vezes maior do que a legislação nacional, mas considerando o uso do avental plumbífero, o resultado se manteve adequado. As mãos e a tireoide tiveram resultados dentro das legislações. No entanto, a dose equivalente na área dos olhos estava quatro vezes maior do que a estabelecida pela legislação [6], [7].

Em [8], desenvolveu-se um modelo para presumir as medidas de doses acumuladas em tempo real guiada por fluoroscopia durante o procedimento intervencionista. Os resultados do presente estudo indicam que um sistema para visualização em tempo real da dose de radiação pode ter um impacto positivo na otimização da proteção radiológica ocupacional. A estimativa de dose cumulativa em tempo real ajuda os médicos intervencionistas a otimizar a exposição à radiação espalhada durante procedimentos intervencionistas guiados por fluoroscopia, permitindo a proteção pessoal dos profissionais e reduzindo as doses ocupacionais durante os procedimentos. Em [9], realizaram um outro estudo através de coleta de dados por meio de entrevistas com 30 profissionais do sexo feminino. Das 30 profissionais entrevistadas, 28 tinham contato com equipamentos emissores de radiação (raios-X e arco cirúrgico) e dessas, apenas 11 utilizavam os

EPI como protetor da tireoide e aventais plumbíferos, e apenas duas utilizavam o dosímetro de forma adequada. No trabalho de [10] montaram um programa educacional sobre o uso do arco cirúrgico e segurança contra radiação para os residentes do departamento de ortopedia. Foi descoberto que, após uma sessão educacional sobre o uso do equipamento, os residentes foram capazes de reduzir o tempo e a exposição à radiação.

Em [11] medem, em seu estudo experimental, a exposição à radiação em uma sala de cirurgia durante cirurgias de coluna. As doses a que todos os profissionais foram expostos neste estudo estavam um pouco acima dos níveis naturais de radiação no ambiente, mas muito abaixo da dose máxima permitida pela legislação local (20 mSv como média de cinco anos). Os resultados mostraram que neste tipo de procedimento médico as doses resultantes foram baixas e os limites recomendados foram respeitados [7], [11]. No estudo de [12], utilizou o método Monte Carlo para simular o transporte de radiação e seus efeitos de espalhamento, absorção e atenuação. Em cada cenário de irradiação foram simuladas 109 histórias de partículas. O alto número de histórias tem o objetivo de obter valores de incerteza que o método Monte Carlo considera confiável. Santos cita, em seu trabalho, o estudo desenvolvido por [13], em 2014, onde esses pesquisadores avaliaram a dose efetiva em pacientes submetidos a cifoplastia. A modelagem do cenário, de forma virtual, do estudo de [13] permitiu que o cálculo das doses equivalente e efetiva e o risco de câncer fossem normalizadas pelo Produto Kerma Área (PKA). Encontrou-se que o órgão que apresentava mais risco de câncer no paciente era o cólon, enquanto no cirurgião, era o pulmão, devido principalmente à localização dos órgãos. Esse trabalho mostrou a importância da elaboração de cenários computacionais para estimar a dose equivalente, dose efetiva e o risco de câncer em pacientes e equipe médica [12], [13].

O estudo de [14], para RI, compreende que a distribuição precisa da dose é crucial para reduzir os riscos de dermatite de radiação para pacientes e equipe médica. Em [15], embora tenham encontrado doses ocupacionais dentro da faixa permitida em seu estudo prospectivo, alertaram que nenhuma conclusão pode ser tirada sobre os efeitos estocásticos da radiação. Em outro estudo, [16], sobre cirurgias ortopédicas de coluna, encontraram alterações nos níveis de hormônio estimulador da tireoide após um ano de exposição rotineira à radiação. Na pesquisa de [17], trata-se da exposição das mamas de cirurgiãs ortopédicas, seus resultados mostraram que os aventais cross-back padrão e coletes não protegem as mamas de forma uniforme pois não engloba a anatomia mamária com precisão, deixando pequenos espaços nas axilas que permitem a radiação entrar sem proteção. Por esse motivo, a visualização da distribuição de dose deve apoiar imensamente os esforços de segurança de radiação [17]. No trabalho de [18], sugeriu-se que os cirurgiões ortopédicos em um hospital com pouca proteção contra radiação tinham uma incidência substancialmente maior de câncer. A preocupação com os efeitos da exposição à radiação levou ao uso de técnicas ALARA (tão baixo quanto razoavelmente alcançável) com os profissionais de saúde [19].

Os resultados dispostos nas tabelas I e II nos permitem avaliar e comparar com os limites estabelecidos pela legislação vigente. O termo olhos foi adotado para representar as palavras testa, olhos e cristalino, que mudaram de acordo com os artigos. O termo tórax também seguiu o raciocínio e foi utilizado para representar as palavras tórax, lapela, cintura

e ombros. Do mesmo modo, o termo tireoide foi utilizado para representar as palavras tireoide e pescoço.

No estudo de [20], o cirurgião em questão realizou 20 procedimentos durante os 6 meses utilizando dosímetros termoluminescentes (TLD) e alguns equipamentos de proteção. Percebemos, pela tabela I, que a mão direita do cirurgião foi exposta a uma dose muito maior de radiação do que a esquerda. Esse fato foi explicado, pois a mão direita era a mão dominante do cirurgião. Os resultados para os olhos, mãos e tireoide se encontram abaixo dos limites. Para os dados extraídos do estudo de [21], que foram feitos utilizando câmara de ionização, os valores da exposição das gônadas correspondem a uma exposição relevante que necessita ser otimizada. Os valores para as mãos e olhos encontram-se abaixo dos limites permitidos.

TABELA I. RELAÇÃO DA DOSE MÉDIA POR TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Região	Dose média (mSv por mês)	Referência	Observações
Olhos	0.14	Lo et al. [20]	Monitoramento feito utilizando TLD que acumulou o valor da dose de radiação durante 6 meses. Não foi informado a utilização de EPI.
	0.45	Leite et al. [21]	Média de dose mínima acumulada em um período de 11 meses pelo ortopedista. Foi utilizada câmara de ionização. Utilização apenas de avental plumbífero.
	1.50	Leite et al. [21]	Média de dose máxima acumulada em um período de 11 meses pelo ortopedista. Foi utilizada câmara de ionização. Utilização apenas de avental plumbífero.
Gônadas	1.87	Leite et al. [21]	Média de dose mínima acumulada em um período de 11 meses pelo ortopedista. Foi utilizada câmara de ionização. Utilização apenas de avental plumbífero.
	6.25	Leite et al. [21]	Média de dose máxima acumulada em um período de 11 meses pelo ortopedista. Foi utilizada câmara de ionização. Utilização apenas de avental plumbífero.
Mão direita	0.12	Lo et al. [20]	Monitoramento utilizando TLD que acumulou o valor da dose de radiação durante 6 meses. Não foi informado a utilização de EPI.
Mão esquerda	0.02	Lo et al. [20]	Monitoramento utilizando TLD que acumulou o valor da dose de radiação durante 6 meses. Não foi informado a utilização de EPI.
Mãos	0.75	Leite et al. [21]	Média de dose mínima acumulada em um período de 11 meses pelo ortopedista. Foi utilizada câmara de ionização. Utilização apenas de avental plumbífero.
	2.50	Leite et al. [21]	Média de dose máxima acumulada em um período de 11 meses pelo ortopedista. Foi utilizada câmara de ionização. Utilização apenas de avental plumbífero.
Tireoide	0.13	Lo et al. [20]	Monitoramento utilizando TLD que acumulou o valor da dose de radiação durante 6 meses. Utilização apenas de avental plumbífero.
	0.08	Lo et al. [20]	Monitoramento utilizando TLD que acumulou o valor da dose de radiação durante 6 meses. Foi utilizado EPI.
Tórax	0.14	Lo et al. [20]	Monitoramento utilizando TLD que acumulou o valor da dose de radiação durante 6 meses. Utilização apenas de avental plumbífero.
	0.08	Lo et al. [20]	Monitoramento utilizando TLD que acumulou o valor da dose de radiação durante 6 meses. Foi utilizado EPI.

Em [22], o cirurgião em questão realizou 115 procedimentos utilizando dosímetros para medir as doses de radiação. Os resultados, para os olhos, se mostraram muito abaixo dos limites. No estudo de [23], durante 49 dias, o cirurgião realizou 16 procedimentos, os pesquisadores, então, estimaram um total de 109 procedimentos por ano. O monitoramento foi realizado utilizando dosímetros termoluminescentes. Os resultados mostram que as doses equivalentes para as mãos esquerda (68.7 mSv/ano) e direita

(88.3 mSv/ano) e tireoide (61 mSv/ano) estavam em conformidade com a legislação [7], por outro lado, as doses recebidas pelo cirurgião nas áreas dos olhos (78.5 mSv/ano) e do tórax (98.1 mSv/ano) se mostram muito mais altas em comparação com as normas. De acordo com o estudo feito por [24], as doses equivalentes no cristalino recebidas pelos cirurgiões ortopédicos não ultrapassaram o limite de 20 mSv/ano.

No estudo de [25], toda a equipe ortopédica estudada recebeu doses bem abaixo dos limites recomendados. Cada cirurgião utilizou dois dosímetros, um para determinar a dose corporal total e outro para estimar a dose nos olhos e na tireoide. As leituras dos dosímetros que representavam a dose ocular foram inferiores ao limite recomendado. Embora nenhuma das doses nas mãos tenham excedido o valor recomendado, a margem de segurança foi muito menor do que em relação às doses oculares. Os pesquisadores sugeriram que um aumento de quatro vezes na carga de trabalho exporia os operadores a doses acima do limite recomendado.

Em [26], a dose total de radiação para o operador foi de 2,4 mSv, em um período de 12 meses, o que está dentro da faixa recomendada e bem abaixo dos limites de dose estabelecidos pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP). O objetivo do estudo de [27] foi medir a exposição ocupacional do cirurgião ortopédico durante o uso de fluoroscopia. Concluiu-se que a dose anual efetiva estimada recebida pelo cirurgião foi muito baixa, sendo explicada pelo curto tempo operatório e de exposição. A baixa dose também foi explicada pela proteção pessoal ao utilizar um colar de chumbo que reduziu a exposição da tireoide. Em contrapartida, as luvas de chumbo utilizadas pelo profissional mostraram-se pouco absorventes, não reduzindo a dose recebida pelos dedos do cirurgião, extremidades que recebem a maior exposição durante os procedimentos.

A exposição ocupacional à radiação em cirurgia ortopédica é um fato bem estabelecido. Embora para o paciente na mesa de operação este seja um evento infrequente, para a equipe cirúrgica é uma ocorrência diária, portanto, as doses podem extrapolar os limites permitidos, como visto no estudo de [23] e de [6]. As doses nas mãos dos cirurgiões são de grande relevância na prática ortopédica devido à proximidade ao feixe durante os procedimentos [27], [29], [30]. Em alguns documentos utilizados nesta pesquisa, os autores relatam o uso e a não utilização de EPI e a importância destes para a redução de absorção de dose de radiação. Como visto em [9], apenas algumas cirurgiãs, no estudo, utilizaram EPI, fato que se torna preocupante, uma vez que esses equipamentos são essenciais para a proteção da equipe médica. Os cirurgiões, também como toda a equipe médica, possuem uma incidência maior de câncer quando com pouca e/ou nenhuma proteção.

Os estudos de [28] e [29] mostraram que a utilização de equipamentos fluoroscópicos exigem profissionais bem treinados e experientes com conhecimento e capacidade para manter os riscos ocupacionais, como a exposição à radiação, o mais baixo possível. A experiência e treinamento de profissionais em um centro ortopédico é essencial para reduzir a dose de radiação e o tempo de triagem durante procedimentos cirúrgicos. Isso é ainda mais importante em casos ortopédicos complexos envolvendo pacientes com lesões múltiplas [19], [28], [29].

TABELA II. RELAÇÃO DA DOSE MÉDIA POR PROCEDIMENTO

Região	Dose média (mSv por procedimento)	Referência	Observações
Olhos	0.01	Salvo <i>et al.</i> [22]	Média entre 115 procedimentos realizados pelo cirurgião. Não foi informado sobre a utilização de EPI.
	0.06	Zigovski <i>et al.</i> [23]	Média entre 14 procedimentos realizados pelo cirurgião. Utilização apenas de avental plumbífero. Monitoramento utilizando TLD.
	0.66	Zigovski <i>et al.</i> [23]	Média entre 2 procedimentos realizados pelo cirurgião. Utilização apenas de avental plumbífero. Monitoramento utilizando TLD.
	0.46	Cuenca <i>et al.</i> [24]	Média entre 51 procedimentos realizados pelo cirurgião. Foi utilizado EPI.
	0.42	Cuenca <i>et al.</i> [24]	Média entre 72 procedimentos realizados pelo cirurgião. Foi utilizado EPI.
	0.41	Cuenca <i>et al.</i> [24]	Média entre 85 procedimentos realizados pelo cirurgião. Foi utilizado EPI.
	0.35	Cuenca <i>et al.</i> [24]	Média entre 67 procedimentos realizados pelo cirurgião. Foi utilizado EPI.
	0.46	Cuenca <i>et al.</i> [24]	Média entre 54 procedimentos realizados pelo cirurgião. Foi utilizado EPI.
	0.24	Cuenca <i>et al.</i> [24]	Média entre 26 procedimentos realizados pelo cirurgião. Foi utilizado EPI.
	0.29	Cuenca <i>et al.</i> [24]	Média entre 55 procedimentos realizados pelo cirurgião. Foi utilizado EPI.
	0.36	Cuenca <i>et al.</i> [24]	Média entre 36 procedimentos realizados pelo cirurgião. Foi utilizado EPI.
	0.02	Cuenca <i>et al.</i> [24]	Média entre 28 procedimentos realizados pelo cirurgião. Foi utilizado EPI.
Gônadas	6.88	Leite <i>et al.</i> [21]	Dose máxima acumulada em um período de 11 meses pelo cirurgião. Foi utilizada câmara de ionização. Utilização apenas de avental plumbífero.
Mãos	2.75	Leite <i>et al.</i> [21]	Dose mínima acumulada em um período de 11 meses pelo cirurgião. Foi utilizada câmara de ionização. Utilização apenas de avental plumbífero.
Mão esquerda	0.09	Zigovski <i>et al.</i> [23]	Média entre 14 procedimentos realizados pelo cirurgião. Utilização apenas de avental plumbífero. Monitoramento utilizando TLD.
	0.54	Zigovski <i>et al.</i> [23]	Média entre 2 procedimentos realizados pelo cirurgião. Utilização apenas de avental plumbífero. Monitoramento utilizando TLD.
Mão direita	0.13	Zigovski <i>et al.</i> [23]	Média entre 14 procedimentos realizados pelo cirurgião. Utilização apenas de avental plumbífero. Monitoramento utilizando TLD.
	0.68	Zigovski <i>et al.</i> [23]	Média entre 2 procedimentos realizados pelo cirurgião. Utilização apenas de avental plumbífero. Monitoramento utilizando TLD.
Tireoide	0.56	Zigovski <i>et al.</i> [23]	Média entre 2 procedimentos realizados pelo cirurgião. Utilização apenas de avental plumbífero. Monitoramento utilizando TLD.
Tórax	0.1	Zigovski <i>et al.</i> [23]	Média entre 14 procedimentos realizados pelo cirurgião. Utilização apenas de avental plumbífero. Monitoramento utilizando TLD.
	0.9	Zigovski <i>et al.</i> [23]	Média entre 2 procedimentos realizados pelo cirurgião. Utilização apenas de avental plumbífero. Monitoramento utilizando TLD.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados sugerem que a exposição à radiação permanece sendo um problema significativo para qualquer cirurgião ortopédico ao longo de sua carreira, especialmente nas áreas das gônadas, olhos, mãos e tórax. A dose gonadal em um dos estudos apresentou valores acima do recomendado, de 6.25 mSv/mês e 6.88 mSv/procedimento. As doses oculares máximas detectadas foram de 1.50 mSv/mês e 0.66 mSv/procedimento, muito próximas do limite recomendado (1.7 mSv/mês). O tórax também é um dos

órgãos mais expostos, onde as maiores doses observadas foram de 0.9 mSv/procedimento e 0.14 mSv/mês. Nas mãos do cirurgião, foram relatadas dosagens de 2.50 mSv/mês e 2.75 mSv/procedimento, e um estudo constatou que, se o trabalho do cirurgião for aumentado em aproximadamente quatro vezes, o valor permitido pode ser excedido.

Conforme observado, poucos cirurgiões utilizaram o conjunto completo de EPI. Os motivos podem variar, seja desconforto, falta de equipamento no trabalho, desgaste e/ou mau uso. A calibração inadequada da fonte de raios X também pode contribuir para a exposição ocupacional. No entanto, o uso correto dos EPI, como avental, protetor de tireoide, luvas, óculos e dosímetros, é muito eficaz para garantir a segurança da equipe e deve ser estimulado para que os profissionais fiquem protegidos de radiações inaceitáveis.

Pesquisas mostram que o uso de equipamentos de fluoroscopia requer profissionais com experiência e treinamento para manter os riscos ocupacionais, como a exposição à radiação, o mais baixo possível. Portanto, os programas de treinamento constituem uma ferramenta eficaz para a educação e redução dos riscos ocupacionais.

A ausência de trabalhos que trazem valores numéricos e comparativos entre exposições de diferentes órgãos do cirurgião pôde ser notada. Com isso, evidencia-se a importância de elaboração de trabalhos computacionais e empíricos para o mapeamento e quantificação, como ponto de partida para o processo de redução dessa exposição ocupacional.

AGRADECIMENTOS

L.P.N. e A.P.P. agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela Bolsa PQ-2 (Nos. 314520/2020-1 e 312124/2021-0), E.R.S.C. agradece ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e ao CNPq e K.L.M agradece à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia.

REFERÊNCIAS

- [1] R. P. Carvalho and S.M.V Oliveira, “Aplicações da energia nuclear na saúde”. São Paulo: SBPC; Viena: IAEA, 2017. [Online]. Available: <https://sbfisica.org.br/v1/sbf/wp-content/uploads/2022/08/aplicacoes-da-energia-nuclear-na-saude.pdf>
- [2] V. Tsapaki et al., “The international atomic energy agency action plan on radiation protection of patients and staff in interventional procedures: achieving change in practice”, *Phys Medica.*, vol. 52, pp. 56-64, Aug. 2018, doi:10.1016/j.ejmp.2018.06.634.
- [3] F. A. Bacchim Neto et al., “Efficiency of personal dosimetry methods in vascular interventional radiology”, *Phys Medica.*, vol. 37, pp. 58-67, May. 2017, doi:10.1016/j.ejmp.2017.04.014.
- [4] F. A. Bacchim Neto et al., “Occupational radiation exposure in vascular interventional radiology: a complete evaluation of different body regions”, *Phys Medica.*, vol. 32, no. 8, pp. 1019-1024, May. 2016, doi:10.1016/j.ejmp.2016.06.014.
- [5] E. P. Palácio et al., “Exposição da equipe cirúrgica à radiação ionizante durante procedimentos cirúrgicos ortopédicos”, *Rev Bras Ortop.*, vol. 49, no. 3, pp.227-232, May. 2014, doi:10.1016/j.rbo.2014.02.008.
- [6] L. L. Endlich, “Avaliação de doses ocupacionais em cirurgias ortopédicas”, Trabalho de Conclusão de Curso, UTPF, Curitiba, Brasil, 2018. Available: <http://repositorio.utpr.edu.br/jspui/handle/1/17843>
- [7] *Diretrizes básicas de proteção radiológica*, CNEN-NN-3.01, Resolução 164/2014, Comissão Nacional de Energia Nuclear, 2014.

- [Online]. Available: <http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/normas/pdf/Nrm301.pdf>
- [8] J. C. Lourenço de Camargo, “Modelo para estimar doses acumuladas em tempo real para procedimentos intervencionistas”, Tese de Doutorado, UTFP, Curitiba, Brasil, 2021. Available: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25997>
- [9] F. M. Querido and V. de B. Poveda, “Exposição da equipe de enfermagem à radiação em centro cirúrgico: um estudo descritivo”, *Rev SOBECC*, vol. 20, no. 1, pp. 2–8, Mar. 2015.
- [10] D. Gendelberg et al., “A radiation safety training program results in reduced radiation exposure for orthopaedic residents using the mini c-arm”, *Clin Orthop Relat Res*, vol. 474, pp. 580–584, no. 2, Feb. 2016, doi:10.1007/s11999-015-4631-0.
- [11] A. F. Cristante et al., “Radiation exposure during spine surgery using c-arm fluoroscopy”, *Acta Ortop Bras*, vol. 27, no. 1, pp. 46–49, Jan. 2019, doi:10.1590/1413-785220192701172722.
- [12] F. A. Santos, “Avaliação das exposições médicas e ocupacionais em cirurgias ortopédicas por meio do método Monte Carlo”, Tese de Doutorado, UFS, São Cristóvão, Brasil, 2018. Available: <http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8134>
- [13] D. Panizza et al., “Patient radiation exposure during different kyphoplasty techniques”, *Radiat Prot Dosim*, vol. 158, no. 2, pp. 230–234, Jan. 2014, doi:10.1093/rpd/nct14.
- [14] T. Takata et al., “Immersive radiation experience for interventional radiology with virtual reality radiation dose visualization using fast Monte Carlo dose estimation”, *Interv Radiol (Higashimatsuyama)*, vol. 5, no. 2, pp. 58–66, May. 2020, doi:10.22575/interventionalradiology.2019-0007.
- [15] A. Mahajan et al., “Occupational radiation exposure from c-arm fluoroscopy during common orthopaedic surgical procedures and its prevention”, *JCDR*, vol. 9, no. 3, pp. 01–04, Mar. 2015, doi:10.7860/JCDR/2015/10520.5672.
- [16] F. I. Noriega and F. H. Hirotani, “Risk and radiation exposure in orthopedic surgery of the spine in Mexico”, *Coluna/Columna*, vol. 14, no. 1, pp. 41–44, Mar. 2015, doi:10.1590/S1808-1851201514010R126.
- [17] L. C. Valone, M. Chambers, L. Lattanza and M. A. James, “Breast Radiation Exposure in Female Orthopaedic Surgeons”, *J Bone Joint Surg Am*, vol. 98, no. 21, pp. 1808–1813, Nov. 2018, doi:10.2106/JBJS.15.01167.
- [18] G. Mastrangelo et al., “Increased cancer risk among surgeons in an orthopaedic hospital”, *Occup Med (Lond)*, vol. 55, no. 6, pp. 498–500, Sep. 2005, doi:10.1093/ocmed/kqi048.
- [19] D. Herscovici and R. W. Sanders, “The effects, risks, and guidelines for radiation use in orthopaedic surgery”, *Clin Orthop Relat Res*, vol. 375, pp. 126–132, Jun. 2000, doi:10.1097/00003086-200006000-00015.
- [20] N. N. Lo, P. S. Goh and K. S. Khong, “Radiation dosage from use of the image intensifier in orthopaedic surgery”, *Singapore Med J*, vol. 37, no. 1, pp. 69–74, Feb. 1996.
- [21] E. S. Leite, A. S. Uva and F. Serranheira, “Exposição a radiações ionizantes em cirurgia ortopédica num hospital público de Lisboa”, *ENSP: PC*, vol. 6, pp. 55–66, Feb. 2007. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/10362/17034>
- [22] J. P. Salvo, J. Zarah, Z. S. Chaudhry and K. L. Poehling-Monaghan, “Intraoperative Radiation Exposure During Hip Arthroscopy”, *Orthop J Sports Med*, vol. 5, no. 7, Jul. 2017, doi:10.1177/2325967117719014.
- [23] T. P. Zigoovski, L. L. Endlich, A. D. Sato, D. Filipov, and J. N. Corrêa, “Assessment of orthopedist exposure to occupational doses of radiation in foot and ankle surgeries”, *Sci J Foot Ankle*, vol. 13, no. 2, pp. 147–153, May. 2019, doi:10.30795/scijfootankle.2019.v13.947.
- [24] C. Cuenca, P. J. Mention, G. Vergnenegre, P. A. Matthieu, J. L. Charissoux and P. S. Marcheix, “Are orthopedic surgeons exposed to excessive eye irradiation? A prospective study of lens irradiation in orthopedics and traumatology”, *Orthop Traumatol Surg Res*, vol. 105, no. 3, pp. 569–572, May. 2019, doi:10.1016/j.otsr.2019.01.013.
- [25] G. L. Smith, T. W. Briggs, C. B. Lavy and H. Nordeen, “Ionising radiation: are orthopaedic surgeons at risk?”, *Ann R Coll Surg Engl*, vol. 74, no. 5, pp. 326–328, Sep. 1992.
- [26] P. J. Singh, N. S. Perera and R. Dega, “Measurement of the dose of radiation to the surgeon during surgery to the foot and ankle”, *J Bone Joint Surg Br*, vol. 89, no. 8, pp. 1060–1063, Aug. 2007, doi:10.1302/0301-620X.89B8.19529.
- [27] I. Mechlenburg, H. Daugaard, K. Søballe, “Radiation exposure to the orthopaedic surgeon during periacetabular osteotomy”, *Int Orthop*, vol. 33, no. 6, pp. 1747–1751, 2009, doi:10.1007/s00264-008-0681-1.
- [28] P. V. Giannoudis, J. McGuigan and D. L. Shaw, “Ionising radiation during internal fixation of extracapsular neck of femur fractures”, *Injury*, vol. 29, no. 6, pp. 469–472, Jul. 1998, doi:10.1016/s0020-1383(98)00090-4.
- [29] T. R. Blattert, U. A. Fill, E. Kunz, W. Panzer, A. Weckbach and D. F. Regulla, “Skill dependence of radiation exposure for the orthopaedic surgeon during interlocking nailing of long-bone shaft fractures: a clinical study”, *Arch Orthop Trauma Surg*, vol. 124, no. 10, pp. 659–664, doi:10.1007/s00402-004-0743-9.
- [30] R. Akins, A. A. Abdelgawad and E. M. Kanlic, “Computer navigation in orthopedic trauma: safer surgeries with less irradiation and more precision”, *J Surg Orthop Adv*, vol. 21, no. 4, pp. 187–197, Dec. 2012, doi:10.3113/jsoa.2012.0187.